

Stelselwijzigingen en het nieuwe verklaringenstelsel

Drs. R.G.A. Vergoossen

1 Inleiding

Voor jaarrekeningen over verslagperioden beginnende na 31 december 1990 geldt een nieuw stelsel van accountantsverklaringen. Het nieuwe verklaringenstelsel is onder meer geïntroduceerd om een betere aansluiting te krijgen op de internationale regelgeving. Verder wordt met het nieuwe verklaringenstelsel een vergroting van de mogelijkheid tot nuancering van het accountantsoordeel beoogd en dient het aan de gebruikers meer duidelijkheid te verschaffen.

Een veel voorkomend verschijnsel in de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen is het doorvoeren van stelselwijzigingen. Om tot een verantwoord oordeel te komen omtrent de in de jaarrekening gepresenteerde financiële positie en behaalde resultaten van de verslaggevende onderneming is een stelselmatige toepassing van de gekozen verslaggevingsgrondslagen van groot belang. Stelselwijzigingen betekenen een doorbreking van deze stelselmatigheid. Het inzicht dat de jaarrekening dient te geven om tot een verantwoord oordeel te komen omtrent de financiële positie en behaalde resultaten kan daardoor worden vertroebeld.

In het verleden is er dan ook gediscussieerd over de vraag of, en zo ja, de wijze waarop in accountantsverklaringen mededelingen zouden moeten worden gedaan over stelselwijzigingen. De discussies, die zich toespitsten op de vraag of accountantsverklaringen een expliciete akkoordbevinding dienen te bevatten betreffende in het verslagjaar doorgevoerde

stelselwijzigingen, werden voor een groot deel gevoerd in de periode dat het nieuwe verklaringenstelsel nog niet definitief was.

In dit artikel zal worden nagegaan in hoeverre het nieuwe verklaringenstelsel zich leent voor het opnemen van informatie over in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijzigingen. Zijn er, vergeleken met het oude verklaringenstelsel, nieuwe gezichtspunten te onderkennen op onderhavig gebied?

In paragraaf 2 wordt het belang van stelselmatigheid in de jaarrekening aan de orde gesteld. Verder wordt in deze paragraaf ingegaan op de wet- en regelgeving en de Nederlandse verslaggevingspraktijk met betrekking tot stelselwijzigingen. In paragraaf 3 wordt het nieuwe verklaringenstelsel uit de doeken gedaan en worden de relevante verschillen met het oude verklaringenstelsel aangegeven. In paragraaf 4 worden eerst de voors en tegens belicht van een expliciete akkoordbevinding in de accountantsverklaring omtrent in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijzigingen. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre bij een strikte toepassing van het nieuwe verklaringenstelsel mededelingen in de accountantsverklaring omtrent in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijzigingen opportuun zijn. Daarna wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn bij een minder strikte toepassing van het nieuwe

Drs. R.G.A. Vergoossen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en accountancy aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Kosten- en Winstvraagstukken van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Vrije Universiteit.

verklaringenstelsel. Paragraaf 5, ten slotte, bevat een aantal concluderende opmerkingen.

2 Stelselmatigheid en stelselwijzigingen

Subparagraaf 2.1 handelt over het belang van stelselmatigheid in de jaarrekening. Daarna komt in subparagraaf 2.2 de wet- en regelgeving met betrekking tot stelselwijzigingen aan de orde. Paragraaf 2 wordt afgesloten met een bespreking, in subparagraaf 2.3, van een onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen stelselwijzigingen verwerken in de jaarrekening.

2.1 Stelselmatigheid

Volgens artikel 362 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek, Boek 2 (BW 2) dient de jaarrekening getrouw, duidelijk en *stelselmatig* de financiële positie en de behaalde resultaten weer te geven van de onderneming waarop de desbetreffende jaarrekening betrekking heeft. Een meer gedetailleerde uitwerking van de kwalitatieve kenmerken waaraan een jaarrekening moet voldoen, bevat het in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ-richtlijnen) opgenomen ontwerp-Stramien voor de opstelling en vormgeving van financiële overzichten. Stelselmatigheid heeft zowel een gelijktijdig als een volgtijdig aspect. Met gelijktijdige stelselmatigheid wordt bedoeld dat voor gelijksoortige posten zo veel mogelijk dezelfde grondslagen en regels worden toegepast. Volgtijdige stelselmatigheid wil zeggen dat in opeenvolgende jaarrekeningen dezelfde grondslagen en regels worden toegepast. Indien de volgtijdige stelselmatigheid wordt doorbroken, is er sprake van één of meer stelselwijzigingen.

Doel van de volgtijdige stelselmatigheid en de uitgebreide informatieverschaffing in geval van stelselwijzigingen is het garanderen c.q. handhaven van de vergelijkbaarheid in de tijd van de door een onderneming in de jaarrekening verstrekte informatie. In het ontwerp-Stramien is dit als volgt verwoord (alinea 39 en 40): 'Gebruikers dienen in staat te zijn de financiële

overzichten van een onderneming in de tijd te vergelijken teneinde ontwikkelingen in haar financiële positie en resultaten te onderkennen.

... Een belangrijke stilzwijgende consequentie van het kwalitatieve kenmerk vergelijkbaarheid is, dat gebruikers worden geïnformeerd over de grondslagen van waardering en resultaatbepaling die bij de opstelling van de financiële overzichten worden toegepast, van enige wijzigingen in die grondslagen en van de invloed van zodanige wijzigingen. ...' Ook in de RJ-richtlijn betreffende stelselwijzigingen (1.06, alinea 107) wordt ingegaan op het belang van vergelijkbaarheid in de tijd. Door diverse auteurs wordt het belang van vergelijkbaarheid van verslaggevingsinformatie onderschreven. Zo wordt door Brink (1991, pp. 2/3) aangegeven dat een verantwoord oordeel omtrent vermogen en resultaat uitsluitend kan worden gevormd indien vergelijkbare cijfers worden verstrekt. Hij onderscheidt vier vergelijkingsmogelijkheden, namelijk:

- 1 vergelijking met cijfers over voorgaande perioden;
- 2 vergelijking met cijfers van andere ondernemingen;
- 3 vergelijking met eerdere voorspellingen en
- 4 vergelijking met bepaalde algemene regels.

Indien stelselwijzigingen niet adequaat in de jaarrekening worden toegelicht, kan dit met name de onder (1) en (3) genoemde vergelijkingen frustreren. Klaassen en Bak (1993, p. 291), ten slotte, stellen dat de financiële analyse door beleggers grotendeels vergelijken-derwijs plaatsvindt.

2.2 Stelselwijzigingen: wet- en regelgeving

Een stelselwijziging is dus een wijziging in het geheel van grondslagen en regels voor het opstellen van een jaarrekening. Artikel 384 lid 6 en artikel 363 lid 4 en 5 BW 2 hebben betrekking op stelselwijzigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft aan deze wetsbepalingen een nadere invulling gegeven in de reeds eerder genoemde RJ-richtlijn 1.06, 'Stelselwijzigingen'. Verder zijn er nog een

aantal arresten van de Ondernemingskamer waarin uitspraken worden gedaan over stelselwijzigingen. Door de RJ worden de navolgende stelselwijzigingen onderscheiden (alinea 103 en 104):

- a wijzigingen in de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen;
- b wijzigingen van de consolidatiecriteria;
- c presentatiewijzigingen.

In het kader van dit artikel zijn met name de stelselwijzigingen behorende tot de categorie (a) van belang, gezien de mogelijke effecten van deze stelselwijzigingen op het vermogen en resultaat.

Uit artikel 384 lid 6 en artikel 363 lid 4 BW 2 blijkt dat stelselwijzigingen slechts wegens gegronde redenen mogen worden doorgevoerd. De reden(en) moet(en) worden uiteengezet in de toelichting. Artikel 384 lid 6 BW 2 heeft betrekking op stelselwijzigingen van de categorie (a), terwijl artikel 363 lid 4 BW 2 betrekking heeft op stelselwijzigingen van de categorie (b) en (c). In artikel 384 lid 6 BW 2 wordt verder verlangd dat inzicht wordt gegeven in de betekenis van de stelselwijziging voor vermogen en resultaat, aan de hand van aangepaste cijfers voor het boekjaar of voor het voorafgaande boekjaar. Volgens artikel 363 lid 5 BW 2 dienen ter wille van de vergelijkbaarheid de bedragen van het voorafgaande boekjaar, voor zover nodig, te worden herzien. De afwijkingen ten gevolge van de herziening moeten worden toegelicht. Artikel 363 lid 5 BW 2 heeft betrekking op alle categorieën.

Zoals eerder opgemerkt, worden de behandelde wetsbepalingen nader uitgewerkt in RJ-richtlijn 1.06. Het zou evenwel te ver voeren om in het kader van dit artikel hier uitgebreid op in te gaan. Wel is het nog van belang te wijzen op de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RLA). In RLA 1.02, 'Algemene grondslagen voor verslaggeving', wordt met betrekking tot stelselwijzigingen namelijk het volgende vermeld (alinea 3.1): 'Bij periodieke verslaggeving is stelselwijziging alleen geoorloofd als daarmee de doelstellingen van de verslaggeving beter worden gerealiseerd. De

stelselwijziging en de effecten ervan moeten uit de verslaggeving blijken.' Verder is in RLA 3.04, 'Ter vergelijking opgenomen bedragen', bepaald dat de accountant moet beoordelen of de vergelijkende cijfers op de juiste wijze zijn aangepast en toegelicht (zie ook subparagraaf 4.2). Deze RLA-bepalingen sluiten aan op de wettelijke bepalingen inzake stelselwijzigingen.

2.3 Stelselwijzigingen: praktijk

De meest uitgebreide studie op het gebied van stelselwijzigingen in de jaarrekeningen van Nederlandse ondernemingen is die van Hoogendoorn (1990). Uit deze studie blijkt onder meer dat stelselwijziging een veel voorkomend fenomeen is in de Nederlandse verslaggevingspraktijk. Hoogendoorn onderzocht de jaarrekeningen over 1977-1986 van 138 ter beurze van Amsterdam genoteerde Nederlandse ondernemingen. In 29% van de 138 onderzochte jaarrekeningen zijn één of meer wijzigingen in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling doorgevoerd (p. 177). In 45% van de jaarrekeningen met één of meer wijzigingen wordt de nettowinst en/of het eigen vermogen materieel beïnvloed, dat wil zeggen het effect is +5% of groter dan wel -5% of kleiner (p. 190). Hoogendoorn bestempelt de informatievervalsing met betrekking tot 54% van de materiële wijzigingen als redelijk tot zeer goed en de resterende 46% als matig tot zeer slecht (p. 256). Verder uit Hoogendoorn het sterke vermoeden dat stelselwijzigingen met een materieel effect op het nettoresultaat in het algemeen worden doorgevoerd ter beïnvloeding van het gerapporteerde nettoresultaat. Stelselwijzigingen met een winstverhogend effect blijken vooral te worden doorgevoerd door minder succesvolle ondernemingen en in jaren dat het relatief slechter gaat (p. 327).

Refererend aan de studie van Hoogendoorn komt Brink (1991, p. 5) tot de conclusie dat in de periode 1977-1986 in bijna één op de drie jaarrekeningen ten onrechte een goedkeurende verklaring is afgegeven. Mijns inziens is

deze conclusie incorrect. Immers zoals uit het voorgaande blijkt, kan de invloed van de wijzigingen op de gepresenteerde cijfers in een groot deel van de gevallen als niet materieel worden beschouwd. Verder blijkt een groot deel van de materiële wijzigingen redelijk tot zeer goed te zijn toegelicht. Ook dient naar mijn mening in ogenschouw te worden genomen dat de verslaggevingsregels met betrekking tot stelselwijzigingen in de onderzoeksperiode minder waren uitgekristalliseerd dan tegenwoordig het geval is. Bovendien ontbrak toentertijd in de accountantsverklaring de zinsnede '... en ook overigens in overeenstemming [is] met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening' (zie ook subparagraaf 3.2).

3 Het nieuwe verklaringenstelsel

In subparagraaf 3.1 passeren de vier soorten accountantsverklaringen de revue. Verder wordt de toelichtende paragraaf besproken. In subparagraaf 3.2 worden de relevante verschillen met het oude verklaringenstelsel aangegeven. Tevens wordt in deze subparagraaf aandacht besteed aan de voorschriften met betrekking tot de toelichtende paragraaf in de Verenigde Staten.

3.1 Soorten van verklaringen en de toelichtende paragraaf

In artikel 12 lid 2 Gedrags- en beroepsregels registeraccountants (GBR) is vastgelegd dat er vier soorten accountantsverklaringen zijn, namelijk:

- 1 goedkeurende verklaringen;
- 2 verklaringen met beperking;
- 3 verklaringen van oordeelonthouding;
- 4 afkeurende verklaringen.

Een goedkeurende verklaring houdt in dat de accountant van oordeel is dat de verantwoording voldoet aan de eraan te stellen eisen (artikel 13 lid 1 GBR). Specifiek met betrekking tot de jaarrekening geldt dat een goedkeurende verklaring betekent dat de jaarrekening in-

zicht geeft in de grootte en samenstelling van het vermogen en het resultaat van de huishouding als in de gegeven omstandigheden vereist is (artikel 17 lid 2 GBR). Een verklaring met beperking houdt in dat bij de accountant bedenkingen tegen de verantwoording en/of onzekerheden met betrekking tot de controle zijn blijven bestaan die van materieel belang zijn (artikel 13 lid 2 GBR). Indien bij de accountant onzekerheden met betrekking tot de controle zijn blijven bestaan van zodanige aard en omvang dat geen goedkeurende verklaring noch een verklaring met beperking kan worden gegeven, wordt een verklaring van oordeelonthouding gegeven (artikel 13 lid 3 GBR). De accountant geeft een afkeurende verklaring indien de controle heeft uitgewezen dat de verantwoording niet voldoet aan de eraan te stellen eisen (artikel 13 lid 4 GBR).

In artikel 14 lid 1 GBR is geregeld dat in de verklaring verplicht een toelichtende paragraaf moet worden opgenomen indien sprake is van ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit van de huishouding. Verder wordt in artikel 14 GBR (lid 2, 3 en 4) aangegeven welke bewoordingen moeten worden gebruikt bij andere dan goedkeurende verklaringen. Een en ander is nader uitgewerkt in RLA 5.03, 'De accountantsverklaring'. In deze richtlijn wordt verwezen naar tekstvoorbeelden van de verschillende soorten verklaringen die bij voorkeur moeten worden gebruikt. De tekstvoorbeelden, die betrekking hebben op jaarrekeningen, bevatten verwijzingen naar algemeen aanvaarde controlegrondslagen en, in geval van goedkeurende verklaringen en verklaringen met beperking, de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. De verwijzingen zijn in overeenstemming met alinea 3.3 respectievelijk 3.4 van de richtlijn. Van belang in het kader van dit artikel is dat in de richtlijn (paragraaf 5) gewezen wordt op de mogelijkheid tot het *vrijwillig* opnemen van een toelichtende paragraaf in de accountantsverklaring. Dit kan dan geschieden indien met betrekking tot de verantwoording sprake is van een (andere) onzekerheid van materieel belang die overigens toereikend is uiteengezet in de verantwoor-

ding. Een onverplicht toelichtende paragraaf wordt slechts opportuun geacht indien het de duidelijkheid bevordert en daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan het oordeel. De bedoeling van de toelichtende paragraaf – verplicht of onverplicht – is om de gebruikers van de verantwoording nog eens nadrukkelijk op de bestaande onzekerheid te wijzen. Een toelichtende paragraaf dient een verwijzing te bevatten naar de plaats in de verantwoording waar de onzekerheid is uiteengezet.

Terzijde vermeld ik dat het begrip 'toelichtende paragraaf' naar mijn mening ongelukkig is gekozen. Immers het betreft helemaal geen toelichting, noch op hetgeen in de jaarrekening staat vermeld, noch op het accountantsoordeel. Zoals hiervoor vermeld, mag een toelichtende paragraaf slechts betrekking hebben op zaken die adequaat in de jaarrekening zijn verwerkt en mag die geen afbreuk doen aan het accountantsoordeel. Wellicht geeft het begrip 'attentiepunt' beter weer wat bedoeld wordt. Mijns inziens is het evenwel ook geen enkel bezwaar om de Angelsaksische tegenhanger 'emphasis of matter' te hanteren. Per slot van rekening is ook een begrip als 'management letter' in de Nederlandse accountantspraktijk geheel ingeburgerd.

3.2 Verschillen met het oude verklaringenstelsel

Het in subparagraaf 3.1 besproken verklaringenstelsel geldt voor jaarrekeningen (en andere verantwoordingen) over verslagperioden beginnende na 31 december 1990. In het kader van dit artikel zijn de navolgende verschillen met het oude verklaringenstelsel van belang:

- 1 opneming in de goedkeurende verklaring en de verklaring met beperking van een verwijzing naar de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, luidende: '... en ook overigens in overeenstemming [is] met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening';
- 2 uitbreiding van het verklaringenstelsel met de verklaring met beperking (de goedkeu-

rende verklaring onder voorbehoud is daarmee komen te vervallen);

- 3 het expliciteren van de mogelijkheid tot het gebruiken van een onverplicht toelichtende paragraaf in geval van materiële onzekerheden in de jaarrekening.¹

Door het opnemen van een verwijzing naar de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zal de accountant zich er van moeten vergewissen dat aan deze bepalingen is voldaan – meer nog dan onder het oude verklaringenstelsel reeds het geval was. Deze verwijzing sluit aan bij artikel 393 lid 3 BW 2, waarin onder meer staat vermeld dat de accountant nagaat of de jaarrekening aan de wettelijke voorschriften voldoet.

De overgang van een drieledig (goedkeurend, oordeelonthouding, afkeurend) naar een vierledig verklaringenstelsel maakt een grotere nuancering van het accountantsoordeel mogelijk. Dit geldt (uiteraard) ook ten aanzien van de motivering en de verwerking van stelselwijzigingen in de jaarrekening.

Met betrekking tot de onverplicht toelichtende paragraaf moet worden opgemerkt dat onder het oude verklaringenstelsel opneming in een goedkeurende verklaring van een dergelijke paragraaf niet was verboden; werd in Meningsuiting 5 (1983, alinea 3.4) de toevoeging van een toelichtende paragraaf in geval van onzekerheden in de jaarrekening ontraden, Frieling & De Heer (1985, alinea 2.3.830) achtten het daarentegen veelal gewenst. Tijdens de discussie over het nieuwe verklaringenstelsel bleek een groot deel van de accountants te voelen voor een toelichtende paragraaf *in de eigenlijke betekenis*. Op een buitengewone ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) op 31 mei 1990, naar aanleiding van het preadvies over de herziening van het verklaringenstelsel, werd door een vertegenwoordiger van een grote accountantsmaatschap voor een ruime toepassing van de toelichtende paragraaf gepleit. Hij achtte het gewenst dat er naast de standaardverklaring ruimte zou blijven bestaan voor aanvullende mededelin-

gen door de accountant (Preadvies herziening van het verklaringenstelsel, 1990, p. 621). Op dezelfde vergadering bleek dat 79% van de aanwezige leden het daarmee eens was. Het NivRA-bestuur bleek daarentegen niet voor een ruime toepassing te voelen (p. 622). Uiteindelijk is besloten om het gebruik van de onverplicht toelichtende paragraaf zo veel mogelijk in te perken; in RLA 5.03 wordt alleen gesproken van een onverplicht toelichtende paragraaf in situaties van een (andere) onzekerheid van materieel belang in de verantwoording. Dit betekent overigens niet dat het gebruik van de toelichtende paragraaf in andere situaties is verboden. Om wille van de aansluiting met het internationale gebruik heeft men die mogelijkheid opengehouden (p. 622). In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, wordt de toelichtende paragraaf op veel uitgebreidere schaal toegepast. De navolgende zaken geven in de Verenigde Staten aanleiding tot een 'unqualified audit report with an explanatory paragraph or modified wording' (Arens & Loebbecke, 1991, p. 47):

- 1 lack of consistency;
- 2 material uncertainties;
- 3 substantial doubt about going concern;
- 4 auditor agrees with a departure from promulgated accounting principles;
- 5 emphasis of a matter;
- 6 reports involving other auditors.

Zoals besproken in subparagraaf 3.1, worden in de Nederlandse regelgeving alleen de onder (2) en (3) aangegeven situaties genoemd. In tegenstelling tot de Verenigde Staten is er in Nederland in geval van 'material uncertainties' evenwel geen sprake van een verplichting. 'Lack of consistency' heeft betrekking op stelselwijzigingen. Volgens de Amerikaanse regelgeving moet in geval van een materiële stelselwijziging een paragraaf aan de accountantsverklaring worden toegevoegd waarin de aard van de stelselwijziging wordt aangegeven en waarin wordt verwezen naar de plaats in de toelichting waar de stelselwijziging is uiteengezet. Volledigheidshalve zij vermeld dat dit niet geldt voor schattingswijzigingen. In de

Verenigde Staten worden schattingswijzigingen namelijk niet beschouwd als stelselwijzigingen. Van schattingswijzigingen kan de accountant overigens wel op vrijwillige basis melding maken, namelijk als een 'emphasis of a matter'.

4 Stelselwijzigingen en de accountantsverklaring

Subparagraaf 4.1 bevat een overzicht van de discussie over het wel of niet in de accountantsverklaring opnemen van een expliciete akkoordbevinding omtrent in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijzigingen. Vervolgens wordt besproken in hoeverre mededelingen in de accountantsverklaring omtrent in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijzigingen mogelijk zijn, zowel uitgaande van een strikte toepassing (subparagraaf 4.2) als van een minder strikte toepassing van het nieuwe verklaringenstelsel (subparagraaf 4.3).

4.1 Expliciete akkoordbevinding van stelselwijzigingen

Gezien het belang van stelselmatigheid, zoals besproken in subparagraaf 2.1, kan men zich afvragen of het wenselijk is om in accountantsverklaringen melding te maken van in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijzigingen. Hoogendoorn (1986(b), p. 358) is voorstander van een expliciete akkoordbevinding in de accountantsverklaring ten aanzien van de doorgevoerde stelselwijziging(en). Hij stelt voor om daarbij na het accountantsoordeel de volgende volzin op te nemen: 'De in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijziging(en) is (zijn) naar onze mening toelaatbaar.' De voornaamste reden die Hoogendoorn aanvoert, is verbetering van de communicatie met het maatschappelijk verkeer door middel van de accountantsverklaring. 'Het zijn vooral stelselwijzigingen die zeer snel de indruk van manipulatie kunnen opwekken. De expliciete akkoordbevinding dient in dat kader als een geruststelling: weliswaar is er een stelselwijziging doorgevoerd, maar de accountant is na

grondig onderzoek van mening dat deze toelaatbaar is en dat geen intentie van misleiding bij de ondernemingsleiding is gebleken', aldus Hoogendoorn. Andere redenen die Hoogendoorn (1986(c), p. 12) aanvoert, zijn dat een expliciete akkoordbevinding een rem kan betekenen op het doorvoeren van (dubieuze) stelselwijzigingen en bovendien past in het streven naar internationale harmonisatie op het gebied van accountantscontrolevraagstukken. Ook Langendijk (1990, p. 13), die de argumenten van Hoogendoorn onderschrijft, is van mening dat de accountant zich expliciet akkoord dient te verklaren met de door de onderneming doorgevoerde stelselwijzigingen. Volgens Langendijk zou dat dan in het nieuwe verklaringstelsel moeten plaatsvinden in de vorm van een verplicht toelichtende paragraaf. Het idee van een expliciete akkoordbevinding vindt overigens bijval van gebruikerszijde in de persoon van Haarbosch, lid van de RJ voor de Vereniging van Beleggingsanalisten (zie Schilder 1990, p. 627).

In tegenstelling tot Hoogendoorn en Langendijk vindt Vecht (1986(a), pp. 510/511) een expliciete akkoordbevinding overbodig, omdat in geval van een goedkeurende verklaring al sprake is van een impliciete akkoordbevinding. Verder is hij van mening dat de accountantsverklaring slechts toegankelijk is voor een kleine kring van personen ('accountants en enkele ingewijden'). Volgens Vecht heeft het dan ook weinig zin te streven naar een verbetering van de communicatie met het maatschappelijk verkeer door middel van de accountantsverklaring. Voogd (1992, p. 109) sluit zich in grote lijnen aan bij Vecht door te stellen dat een expliciete akkoordbevinding in een afzonderlijke paragraaf niet gewenst is, omdat de accountant zich dan over veel meer zaken in de jaarrekening zou moeten uitspreken. Desalniettemin erkent hij – in tegenstelling tot Vecht – dat een dergelijke akkoordbevinding met het oog op de gebruikersvriendelijkheid wellicht een goede zaak zou zijn. Alleen wanneer de wettelijke bepalingen met betrekking tot stelselwijzigingen niet zijn nageleefd moet, in de visie van Voogd, een verplicht toelichtende pa-

raaf worden opgenomen waarin van het niet naleven van de wettelijke bepalingen melding wordt gemaakt.

Mijns inziens valt veel te zeggen voor de argumenten die Hoogendoorn heeft aangedragen. Vecht daarentegen slaat volgens mij de plank mis met zijn stelling dat een expliciete akkoordverklaring overbodig is omdat de accountantsverklaring slechts toegankelijk behoeft te zijn voor 'accountants en enkele ingewijden'. Indien dat het geval zou zijn, zou de goedkeurende accountantsverklaring kunnen worden beperkt tot één enkel woord, namelijk: 'goedgekeurd'. Volgens mij (en vele anderen) dienen bij de formulering van de accountantsverklaring de gebruikers van de jaarrekening centraal te staan. Ook tijdens de discussie over de vorm en inhoud van de toelichtende paragraaf is de verbetering van de communicatie met het publiek benadrukt.² Vermeldenswaardig in dit kader is ook Ophof (1987, p. 53) die pleit – ten behoeve van de gebruikers – voor een uitgebreide accountantsverklaring waarin onder meer per post in de jaarrekening een oordeel zou moeten worden gegeven. In een dergelijke accountantsverklaring zou de accountant zich ook expliciet kunnen uitspreken over in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijzigingen. Ophof is aldus voorstander van een 'piecemeal opinion'. Mijns inziens gaat een oordeel per post evenwel te ver. Het gaat immers om het totaalbeeld en niet om de samenstellende delen ieder afzonderlijk.

Aan het slot van deze subparagraaf wil ik Voogds motivering voor het voetlicht brengen betreffende het uitsluitend voorschrijven van een verplicht toelichtende paragraaf in het geval de wettelijke bepalingen inzake stelselwijzigingen niet zijn nageleefd. Voogd redeneert als volgt: 'Ik kies voor een opneming in de verplicht toelichtende paragraaf, dat het naleven van de wettelijke bepalingen achterwege is gebleven. In principe wordt namelijk het getrouwe beeld in vermogen en resultaat niet aangetast, maar zijn enkel juridische richtlijnen niet opgevolgd'. Mijns inziens kan dit niet op voorhand zo worden gesteld. Het getrouwe beeld kan wel degelijk worden aangetast,

afhankelijk van de aard van de stelselwijziging en de mate waarin de wettelijke bepalingen dienaangaande niet zijn nageleefd. Als voorbeeld kan worden genoemd het zonder enige motivering niet aanpassen van de vergelijkende cijfers in geval van een stelselwijziging met een substantiële invloed op de gepresenteerde cijfers. In een dergelijk geval past een niet-goedkeurende verklaring.

4.2 Strikte toepassing van het nieuwe verklaringenstelsel

Alleen RLA 3.04, 'Ter vergelijking opgenomen bedragen', bevat een bepaling die specifiek betrekking heeft op de mogelijke gevolgen van stelselwijzigingen op de inhoud van de accountantsverklaring. In paragraaf 6 staat daarover het volgende vermeld: 'Bij een bevredigende uitkomst ... doet de accountant in zijn verklaring geen afzonderlijke mededeling betreffende de (al dan niet aangepaste) ter vergelijking opgenomen bedragen. Indien de vereiste toelichting en/of aanpassing in de financiële verantwoording achterwege is gelaten, leidt dit in het algemeen tot een voorbehoud of, in extreme gevallen, tot een afkeuring.'³ Bedacht dient te worden dat deze richtlijn, zoals ook uit de titel blijkt, uitsluitend betrekking heeft op de vergelijkende cijfers. Trek ik echter de aangegeven lijn door naar andere verslaggevingsregels die moeten worden nageleefd in geval van stelselwijzigingen en houd ik rekening met de relevante bepalingen van RLA 5.03 en IFAC/APC No. 13 dan ontstaat naar mijn mening het volgende beeld:⁴

- 1 de wettelijke bepalingen inzake stelselwijzigingen zijn volledig nageleefd en de getrouwheid van de jaarrekening is niet (materieel) aangetast: er wordt een goedkeurende verklaring afgegeven zonder toelichtende paragraaf;
- 2 de wettelijke bepalingen inzake stelselwijzigingen zijn niet (volledig) nageleefd, doch de getrouwheid van de jaarrekening is niet (materieel) aangetast: er wordt een goedkeurende verklaring afgegeven zonder toelichtende paragraaf. De mededeling dat de jaarrekening ook overigens in overeen-

stemming is met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening' kan eventueel worden gehandhaafd op grond van artikel 363 lid 3 BW 2 waarin onder meer wordt bepaald dat vermeldingen die voor het wettelijk vereiste inzicht van te verwaarlozen betekenis zijn achterwege mogen blijven;

- 3 de wettelijke bepalingen inzake stelselwijzigingen zijn niet (volledig) nageleefd en de getrouwheid van de jaarrekening is materieel, doch niet wezenlijk aangetast: er wordt een verklaring met beperking afgegeven onder vermelding van de tekortkomingen conform artikel 393 lid 5 BW 2;
- 4 de wettelijke bepalingen inzake stelselwijzigingen zijn niet (volledig) nageleefd en de getrouwheid van de jaarrekening is wezenlijk aangetast: er wordt een afkeurende verklaring afgegeven onder vermelding van de tekortkomingen conform artikel 393 lid 5 BW 2.⁵

Bij de beoordeling van de verschillende situaties is uiteraard afgezien van andere omstandigheden of gebeurtenissen die de strekking van de accountantsverklaring zouden kunnen beïnvloeden.

Volgens Brink (1991, p. 5) moet een jaarrekening die niet voldoet aan artikel 384 lid 6 BW 2 worden voorzien van een afkeurende verklaring. Zoals uit het voorgaande kan worden afgeleid, ben ik het met deze zienswijze niet eens indien de getrouwheid van de jaarrekening daardoor niet wezenlijk wordt aangetast. Ook Brink's opvatting dat een accountantsverklaring een afkeurende strekking heeft indien de zinsnede '... en ook overigens in overeenstemming [is] met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening' ontbreekt of negatief is geformuleerd zou ik, in navolging van Voogd (1992, p. 109), als onjuist willen bestempelen. Vergeleken met het oude verklaringenstelsel kan het niet voldoen aan de wettelijke bepalingen onder het nieuwe verklaringenstelsel leiden tot een afwijking van de standaardtekst van de goedkeurende verklaring en bovendien is het afgeven van een niet-goedkeurende verklaring onder het nieuwe verklaringenstel-

sel eerder aan de orde. In het oude verklaringenstelsel zou de onder (2) genoemde situatie namelijk niet leiden tot een afwijking van de standaardtekst, terwijl de onder (3) genoemde situatie zou leiden tot een *goedkeurende* verklaring onder voorbehoud.

Het is dan ook denkbaar dat door de introductie van het nieuwe verklaringenstelsel een remmende werking uitgaat naar het accorderen door accountants van matig tot zeer slecht toegelichte stelselwijzigingen. Van een dergelijke remmende werking is evenwel nog niets gebleken, althans voor zover het beursgenoteerde ondernemingen betreft. Dit komt naar voren in een onderzoek van de jaarrekeningen over 1991 en 1992 van 108 – niet tot de financiële sector behorende – ter beurze van Amsterdam genoteerde Nederlandse ondernemingen.⁶ In 19% van de 216 onderzochte jaarrekeningen zijn één of meer wijzigingen in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling doorgevoerd, waarvan 39% met een materiële invloed op de nettowinst en/of het eigen vermogen.⁷ In 44% van de gevallen waarin er sprake is van materiële wijzigingen wordt niet (geheel) voldaan aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot stelselwijzigingen, terwijl de accountantsverklaringen in al deze gevallen wel goedkeurend van aard zijn en bovendien de zinsnede '... en ook overigens in overeenstemming [is] met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening' bevatten. Aldus is er vergeleken met Hoogendoorn (1990, p. 256) van een verbetering geen sprake. Zoals weergegeven in subparagraaf 2.3 kwalificeert Hoogendoorn, die de jaarrekeningen over 1977-1986 onderzocht, de informatieverschaffing met betrekking tot materiële wijzigingen in 46% van de gevallen als matig tot zeer slecht. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of een en ander ook geldt voor niet-beursgenoteerde ondernemingen.

4.3 Stelselwijzigingen en de toelichtende paragraaf: een minder strikte toepassing

De in subparagraaf 4.1 weergegeven discussie heeft zich met name toegespitst op de

vraag of in geval van stelselwijzigingen al dan niet een expliciete akkoordbevinding in de accountantsverklaring zou moeten worden opgenomen. De auteurs hebben zich daarbij niet afgevraagd of een expliciete akkoordbevinding wel paste binnen het huidige verklaringenstelsel. Aangezien de discussie voor het grootste gedeelte werd gevoerd in het kader van de *herziening* van het verklaringenstelsel is dat alleszins verklaarbaar. In de vorige subparagraaf heb ik geconstateerd dat er bij een strikte toepassing van het huidige verklaringenstelsel geen plaats is voor een toelichtende paragraaf in geval van stelselwijzigingen. Dit is echter anders wanneer de strikte toepassing van het verklaringenstelsel wordt losgelaten. Er zijn immers geen verbodsbepalingen betreffende additionele mededelingen in accountantsverklaringen (zie de discussie op de NlvRA-ledenvergadering d.d. 30 mei 1990 in subparagraaf 3.2). Aldus kunnen accountants naar eigen goeddunken hun verklaringen in geval van stelselwijzigingen voorzien van een expliciete akkoordbevinding. De systematiek van het huidige verklaringenstelsel in ogenschouw nemend, kan men zich evenwel afvragen of de expliciete akkoordbevinding wel de meest geschikte manier is om gebruikers van jaarrekeningen te informeren over in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijzigingen. Door de verwijzing in de accountantsverklaring naar de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening is er namelijk al sprake van een *impliciete* akkoordbevinding. Een dergelijke verwijzing ontbrak onder het oude verklaringenstelsel (vergelijk Vecht, 1986(a), pp. 510/511). Verder heeft de toelichtende paragraaf onder het nieuwe verklaringenstelsel tot doel het accentueren van bepaalde, overigens adequaat in de jaarrekening naar voren gebrachte, punten.

Als alternatieven voor een expliciete akkoordbevinding kunnen worden genoemd:

- 1 het opnemen van een stelselmatigheidsvoorbehoud;
- 2 het vermelden van de aard, reden(en) en cijfermatige invloed van de stelselwijziging(en);

3 het opnemen van de mededeling dat één of meer stelselwijzigingen zijn doorgevoerd.

Een stelselmatigheidsvoorbehoud zou als volgt kunnen luiden: 'Als gevolg van (een) in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijziging(en) is de volgtijdige stelselmatigheid doorbroken.' Het is duidelijk dat een dergelijke mededeling afbreuk zou kunnen doen aan de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring. Bovendien kunnen de negatieve gevolgen van een doorbreking van de volgtijdige stelselmatigheid veelal worden gerepareerd door middel van een adequate toelichting. Het tweede alternatief – vermelding van de aard, reden(en) en cijfermatige invloed – is mijns inziens ook niet geschikt. Het ligt immers op de weg van de onderneming en niet op die van de accountant om dergelijke mededelingen te doen. Het zou overigens, indien tenminste voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen, een herhaling betekenen van hetgeen reeds in de toelichting op de jaarrekening is opgenomen. Het onder (3) genoemde alternatief is naar mijn mening het meest voor de hand liggend. De mededeling zou als volgt kunnen luiden: 'In het verslagjaar is een stelselwijziging (zijn stelselwijzigingen) doorgevoerd. Een uiteenzetting is gegeven in de toelichting op de jaarrekening onder punt' Een dergelijke mededeling kan in de accountantsverklaring worden opgenomen na het accountantsoordeel. Naar mijn mening voldoet de mededeling aan de voorwaarden die in RLA 5.03 (paragraaf 5) worden gesteld met betrekking tot het opnemen van een onverplicht toelichtende paragraaf, namelijk het bevorderen van de duidelijkheid en het intact laten van de strekking van de accountantsverklaring. De gebruiker van de jaarrekening wordt er op geattendeerd dat er één of meer stelselwijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit is analoog aan de wijze waarop de gebruiker – verplicht dan wel onverplicht – wordt gewezen op materiële onzekerheden in de jaarrekening. Ook is er geen sprake van een herhaling van zaken uit de toelichting op de jaarrekening, zoals bij alternatief (2). Het door mij geprefereerde alternatief

stemt overigens overeen met hetgeen tegenwoordig in de Verenigde Staten voorgeschreven is (zie subparagraaf 3.2).

Het attenderen van gebruikers op in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijzigingen zou kunnen worden 'gelegitimeerd' door aanpassing van paragraaf 5 van RLA 5.03, bijvoorbeeld door het laten vervallen van de beperking dat een (onverplicht) toelichtende paragraaf alleen opportuun wordt geacht in geval van onzekerheden van materieel belang in de jaarrekening. Een dergelijke wijziging zou een verruiming betekenen van het toepassingsgebied van de toelichtende paragraaf. Een verruiming overigens waarvoor een groot deel van de accountants schijnt te voelen. Tegenover het voordeel van een betere communicatie met de gebruikers van jaarrekeningen staat evenwel het nadeel dat zou worden afgeweken van IFAC/APC No. 13.

5 Conclusies

In dit artikel is een drietal verschillen tussen het nieuwe en oude verklaringstelsel van belang. Op de eerste plaats bevat het nieuwe verklaringstelsel, in tegenstelling tot het oude verklaringstelsel, een verwijzing naar de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. Op de tweede plaats is het nieuwe verklaringstelsel uitgebreid met de verklaring met beperking en op de derde plaats wordt in het nieuwe verklaringstelsel de mogelijkheid tot het gebruiken van een onverplicht toelichtende paragraaf expliciet genoemd.

Door de verwijzing in de accountantsverklaring naar de wettelijke bepalingen kan het niet voldoen aan de bepalingen omtrent stelselwijzigingen leiden tot een afwijking van de standaardtekst van de goedkeurende verklaring. Dit was onder het oude verklaringstelsel niet het geval. Het introduceren van de verklaring met beperking betekent dat het afgeven van een niet-goedkeurende verklaring onder het nieuwe verklaringstelsel eerder aan de orde is. Indien de informatieverschaffing in de jaarrekening omtrent doorgevoerde stelselwijzigin-

gen voldoet aan de wettelijke bepalingen is er bij een strikte toepassing van het nieuwe verklaringenstelsel geen plaats voor additionele mededelingen in de accountantsverklaring over de desbetreffende stelselwijzigingen. Volgens de regelgeving is de onverplicht toelichtende paragraaf slechts opportuun in geval van materiële onzekerheden in de jaarrekening. Bij een minder strikte toepassing zijn er wel mogelijkheden voor additionele mededelingen in de accountantsverklaring over doorgevoerde stelselwijzigingen. De in het verleden gepropageerde expliciete akkoordbevinding ligt echter niet voor de hand. Door de verwijzing in de accountantsverklaring naar de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening is er immers – meer dan in het verleden – sprake van een impliciete akkoordbevinding. De voorkeur wordt gegeven aan een paragraaf waarin enkel wordt medegedeeld dat één of meer stelselwijzigingen zijn doorgevoerd onder verwijzing naar een uiteenzetting in de toelichting op de jaarrekening. Een mededeling waarin de gebruiker wordt geattendeerd op stelselwijzigingen sluit aan bij het karakter van de toelichtende paragraaf binnen het huidige verklaringenstelsel. Het attenderen van gebruikers van jaarrekeningen op in het verslagjaar doorgevoerde stelselwijzigingen zou kunnen worden 'gelegitimeerd' door aanpassing van de regelgeving, bijvoorbeeld door het verruimen van het toepassingsgebied van de (onverplicht) toelichtende paragraaf. Tegenover het voordeel van een betere communicatie met de gebruikers staat evenwel het nadeel dat door een dergelijke wijziging een afwijking zou ontstaan met de IFAC/APC-richtlijnen.

Literatuur

- Arens A.A. & Loebbecke J.K., 1991, *Auditing: An Integrated Approach*, fifth edition, Prentice Hall.
- Brink H.L., 1991, ... en ook overigens in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, *De Accountant*, september, pp. 2-9.
- Burgerlijk Wetboek, Boek 2 Rechtspersonen, Titel 9 De jaarrekening en het jaarverslag.
- Frielink A.B. & De Heer H.J., 1985, *Leerboek accountantscontrole: algemene grondslagen*, Stenfert Kroese.
- Hoogendoorn M.N., 1990, *Stelselwijzigingen in de jaarrekening*, Wolters-Noordhoff.
- Hoogendoorn M.N., 1986(a), Stelselwijzigingen in de jaarrekening en de werkzaamheden van de accountant, *De Accountant*, maart, pp. 305-308.
- Hoogendoorn M.N., 1986(b), Stelselwijzigingen in de jaarrekening en de accountantsverklaring, *De Accountant*, april, pp. 356-359.
- Hoogendoorn M.N., 1986(c), Stelselwijzigingen in de jaarrekening en de accountantsverklaring: een antwoord aan collega J.M. Vecht RA, *De Accountant*, september, pp. 11-13.
- International Federation of Accountants, *International Auditing Guidelines*, No. 13 The Auditor's Report on Financial Statements, oktober 1989.
- Klaassen J. & Bak G.G.M., 1993, *Externe verslaggeving*, derde druk, Stenfert Kroese.
- Langendijk H.P.A.J., 1990, Stelselkeuze/wijziging en het oordeel van de openbare accountant, *Pacioli Journaal*, september, pp. 9-13.
- Nederlands Instituut van Registeraccountants, *Gedrags- en beroepsregels registeraccountants*, december 1990.
- Nederlands Instituut van Registeraccountants, *Meningsuitingen*, 5 Accountantsverklaring bij jaarrekeningen in situaties van onzekerheid, maart 1983.
- Nederlands Instituut van Registeraccountants, *Richtlijnen voor de Accountantscontrole*, 1.02 Algemene grondslagen voor verslaggeving, maart 1991.
- Nederlands Instituut van Registeraccountants, *Richtlijnen voor de Accountantscontrole*, 3.04 Ter vergelijking opgenomen bedragen, februari 1989.
- Nederlands Instituut van Registeraccountants, *Richtlijnen voor de Accountantscontrole*, 5.03 De Accountantsverklaring, maart 1991.
- Ophof H.P.J., 1987, De getrouwheid van de accountantsverklaring, *De Accountant*, oktober, pp. 52-54.
- Preadvies herziening van het verklaringenstelsel: verslag ledenvergadering op 31 mei 1990, *De Accountant*, juli/augustus 1990, pp. 619-624.
- Raad voor de Jaarverslaggeving, *Richtlijnen voor de jaarverslaggeving vanaf 1990*, 1.06 Stelselwijzigingen, juni 1991.
- Redactioneel, Verklaren, *De Accountant*, mei 1986, p. 395.
- Redactioneel, Herziening van verklaringen, *De Accountant*, september 1989, p. 1.
- Schilder A., 1990, SCIM-conferentie 'De nieuwe accountantsverklaring' 28 mei 1990, *De Accountant*, juli/augustus, pp. 625-628.
- Vecht J.M., 1986(a), Stelselwijzigingen in de jaarrekening en de accountantsverklaring, *De Accountant*, juli/augustus, pp. 510-511.
- Vecht J.M., 1986(b), Nog eens: stelselwijzigingen in de jaarrekening en de accountantsverklaring, *De Accountant*, november, p. 109.
- Voogd K.J., 1992, Stelselwijzigingen in de jaarrekening en de accountant, *De Accountant*, oktober, pp. 107-110.

Noten

1 Voor dit artikel minder belangrijke verschillen betreffen onder meer het opnemen in de accountantsverklaring van een verwijzing naar algemeen aanvaarde controlegrondslagen en het verplicht opnemen van een toelichtende paragraaf in geval van ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit (dit is in de plaats gekomen van de voorwaardelijk goedkeurende verklaring).

2 Zie onder meer Preadvies herziening van het verklaringstelsel: het verslag van de ledenvergadering op 31 mei 1990 en de redactionele commentaren in *De Accountant* van mei 1986 en september 1989.

3 In deze paragraaf is nog niet uitgegaan van de bewoordingen die gelden onder het nieuwe verklaringstelsel. Er is namelijk sprake van een verklaring onder voorbehoud in plaats van een verklaring met beperking.

4 IFAC/APC No. 13, getiteld 'The Auditor's Report on Financial Statements', is opgesteld door het International Auditing Practices Committee (IAPC) van de International

Federation of Accountants (IFAC). RLA 5.03 is mede gebaseerd op IFAC/APC No. 13.

5 De situatie dat de wettelijke bepalingen inzake stelselwijzigingen volledig zijn nageleefd en de getrouwheid van de jaarrekening materieel dan wel wezenlijk wordt aangetast, is mijns inziens tamelijk hypothetisch. Bij iedere stelselwijziging immers dient in beginsel de bevordering van het inzicht centraal te staan (zie RJ-richtlijn 1.06, alinea 110 tot en met 112).

6 De heer L.P.M. Hart, student economie aan de Vrije Universiteit, dank ik voor zijn assistentie bij het verzamelen van de benodigde gegevens.

7 In onderhavig onderzoek zijn dezelfde materialiteitscriteria gehanteerd als in het onderzoek van Hoogendoorn (1990).

8 Voor de goede orde zij opgemerkt dat de vergelijking van onderhavige onderzoeksresultaten met die van Hoogendoorn mogelijk niet geheel zuiver is als gevolg van interpretatieverschillen die tussen beide onderzoeken kunnen zijn opgetreden ten aanzien van de kwaliteit van de informatieverschaffing.